

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

MIR-YUSUPOVA Muxayyoxon Alimjanovna

*Andijon davlat pedagogika instituti
Informatika va aniq fanlar kafedrasi
Texnologik ta'lim o'qituvchisi*

XALQ HUNARMANDCHILIGI FANIDA ZARGARLIK SAN'ATI TARIXINI O'RGATISH ASOSLARI

Иқтибос келтириш учун: MIR-YUSUPOVA M.A. Xalq hunarmandchiligi fanida zargarlik san'ati tarixini o'rgatish asoslari // Фундаментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 79-82.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7566605>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalq hunarmandchiligini o'rganish va o'rgatish, bu sohada yangiliklar yaratish, yana yangi yo'nalishlarni ochish, yangiliklarni targ'ib etish, yosh avlod uchun kerakli qo'llanmalar qoldirish, har bir yo'nalishdan qadimiy va antik davrga xos bo'lgan topilmalarni saqlab qolish, soha doirasida yangiliklar yaratish uchun eski na'munalardan andozalar yaratish va yangilik sifatida targ'ib etish maqsadida zargarlik san'atining tarixi, rivojlanishi va turli millatlardagi ko'rinishi yoritilgan.

Shuningdek zargarlik san'ati ishlarini yosh avlodlarga o'rtatish usullari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Xalq hunarmandchiligi, zargarlik, zeb-ziynat, jilodor toshlar, zargarlik buyumlari, sanoat, ibtidoiy jamoa, arxeologik topilma, zargarlik sanoati.

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы будем изучать и обучать народным промыслам, создавать инновации в этой области, открывать новые направления, публиковать инновации, оставлять полезные путеводители для подрастающего поколения, от каждого направления до древности и древности. История, развитие и появление ювелирного искусства у разных народов освещаются с целью сохранения уникальных находок, создания образцов из старинных образцов и популяризации их как новшеств в данной области. Также были проанализированы способы передачи ювелирного искусства подрастающему поколению.

Ключевые слова: народные промыслы, ювелирное дело, украшения, шлифованные камни, ювелирное дело, промышленность, первобытное общество, археологическая находка, ювелирная промышленность.

ANNOTATION

In this article, we will study and teach folk crafts, create innovations in this field, open new directions, publish innovations, leave useful guides for the younger generation, from each direction to the ancient and ancient times. The history, development and appearance of jewelry art in different nations are covered in order to preserve the unique findings, create patterns from old samples and promote them as innovations in the field. Methods of passing on jewelry art to younger generations were also analyzed.

Key words: folk crafts, jewelry, jewelry, polished stones, jewelry, industry, primitive community, archaeological find, jewelry industry.

Xalq hunarmandchiligi qadimdan beri rivojlanib tarmoqlanib kelayotgan sohalardan bo‘lib hisoblanadi. Hunarmandchilik sohasi ko‘p tarmoqli soha bo‘lib zargarlik san’ati, do‘ppido‘zlik, kashtachilik, naqqoshlik va boshqa ko‘plab sohalari bo‘lib, bu sohani rivojlanishi uchun usta hunarmandlar, soha egalari zo‘r mahorat bilan ko‘lamli ishlar olib borishmoqdalar. Xalq hunarmandchiligini o‘rganish va o‘rgatish, bu sohada yangiliklar yaratish, yana yangi yo‘nalishlarni ochish, yangiliklarni targ‘ib etish, yosh avlod uchun kerakli qo‘llanmalar qoldirish, har bir yo‘nalishdan qadimiy va antik davrga xos bo‘lgan topilmalarni saqlab qolish, soha doirasida yangiliklar yaratish uchun eski na‘munalardan andozalar yaratish va yangilik sifatida targ‘ib etish lozim. Qadimdan shakllanib rivoj topib kelayotgan bu kasb ota bobolarimiz davrida o‘ziga xos ko‘rinishlarga ega bo‘lgan bo‘lsa bugungi kunga kelib, zamon va fan taraqqiy topish bilan xalq hunarmandchiligining ham asl ko‘rinishi o‘zgarib yangicha zamon talabiga ko‘ra o‘zgarib yangilanganligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Lekin qadimiylkni yo‘qotmagan holda yangi zamon bilan uyg‘unlashtirib yanada nafis va chiroyli bo‘lgan na‘munalar yaratishimiz joiz.

Qadimda keksa zargarlarning aytishicha: “Dunyoda bittayu – bitta ayol qolsa ham, zargarlarga olam jaxonda ish topiladi” – degan edilar. Shunday ekan olamdagi barcha ayollar uchun eng kerakli bo‘lgan atr, upa singari zeb-ziynat buyumlarining o‘rni beqiyosdir. Qadim zamonlardan beri ayollarimizning eng sevimli buyumlaridan biri bu zargarlik buyumlari bo‘lib kelgan. Qadimda zeb-ziynat buyumlarining ko‘rinishiga, shakliga, bezakdorligiga, qimmatbaho toshlar bilan bezatilganligiga qarab ayollarning nafis didligiga, qaysi qabila yoki urug‘ga mansubligini, ins-jinslarga ishonuvchanligini, boy yoki kambag‘alligini taqib yurgan taqinchoqlariga qarab turib bilib olishgan.

Zargarlik buyumlari eng yoshi katta ayollardan tortib beshikda yotgan chaqaloq qizaloqlar uchun ham nafis taqinchoqlar mohir usta zargarlar tomonidan mahorat bilan tayyorlangan. Bu davrlarda taqinchoqlar, zeb-ziynat buyumlarini mis, temir, kumush gardishli rangli toshlar, jonivor va qushlarning tish va tirnoqlaridan, ko‘zmunchoqlardan taqinchoqlar yasashgan. Zargarlik so‘zining asil ma‘no mazmuni badiiy hunarmandlik soxasi; oltin, kumush, mis, qalay kabi rangli metallardan zeb-ziynat buyumlari (taqinchoqlar), bezak buyumlari yasash kasbi.

O‘z davrida Xiva, Buxoro, Samarkand, Qo‘qon shaxarlari XIX asr zargarlik san’atining eng yirik markazlari hisoblangan. O‘zbek zargarligi juda qadimiy tarixga ega. Unga ibtidoiy jamoa tuzumi davrida asos solingan.

Arxeologik topilmalardan ma'lumki, zargarlik san'ati juda qadimiy hunar bo'lgan [1, B.147]. Eramizgacha bo'lgan I asrdan boshlab eramizning V asrigacha qadimiy qal'alarining chiroyli haykallar, devor bezaklari orqali zargarlik san'atini rivojlanganligini ko'rish mumkin. Xorazamdagi Tuprok qal'a devorlaridagi tasvirlardan o'sha davrlardagi ayollar quloqlariga nafis zirak taqqanlari ma'lum. O'zbek zargarlik san'ati taraqqiyoti Osiyo va Sharq mamlakat xalqlarining siyosiy va etnik tarixi unga qo'shni mamlakatlar tarixi bilan chambarchas bog'liq.

Mil.av. I – III asrlar mobaynida hukm surgan Axmoniyar sulolasiga mansub Amudaryo xazinasidagi zargarlik buyumlari yuqoridagi fikrimizni tasdiqlaydi. Hayvon tasviri tushurilgan va feruza ko'zlar qadalgan tilla bilak uzuklar yuksak maxorat bilan ishlangan asarlar xisoblanadi [2, B.89].

Zargarlarning qay darajada mahoratli ekanligini ularning yasagan nafis taqinchoqlarining namunalaridan ko'rishimiz mumkin. Zargarlik san'ati o'zbek milliy – badiiy madaniyat tarixining ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi.

Zargar ustalar tomonidan yasalgan buyumlar, ular yashagan davr san'atining uslubiy xususiyatlarini o'zlarida namoyon etadilar. Zargarlik ibtidoiy jamoa tuzumidan buyon hozirgi kungacha sayqallanib rivoj topib kelayotgan kasb va soha hisoblanadi. Zargarlik kasbi buyuk bobokalonlarimizdan ota meros bo'lib asrlar davomida yanada rivojlanib hozirgi kunda yuksak darajaga chiqib butun insoniyat tarixini qamrab olgan hunar sifatida sayqallanib kelinmoqda. Bugungi kunga kelib zargarlik buyumlariga bo'lgan talab yanada oshib zargarlarga bo'lgan talab ham shunga qarab yanada kuchayib ketdi. Zargarlarning yuksak mahorati tufayli dunyoga kelgan har bir buyum natijada ba'diy ishlov berilgan pardoz buyumi zeb – ziynat buyumiga aylangan. Zargarlar tomonidan yasalgan g'oyat bejirim ishlangan naqshinkor, baland gardishlariga o'rnatilgan yirik feruza, ko'zli uzuklar kishilar orasida alohida qiziqish uyg'otgan.

Abu Rayxon Beruniyning yozishicha feruza g'alaba, baxt – saodat, tantana, omad, farovonlik sifatini bildiruvchi tosh bo'lgan. Hozirgi kunda ham bunday uslubda ishlangan taqinchoqlar uzuklar nafislikni qadrdovchilar tomonidan o'zgacha qiziqish va zo'r hayrat bilan qarshi olishadi [3, B.104]. Zargarlarning hozirgi kundagi san'at na'munalari ham xotin qizlarimiz tomonidan qadrlanadi. Zargarlarimiz tomonidan yaratilayotgan nafis taqinchoqlar har bir millatda o'z qadr-qimmatiga ega. Masalan, musulmonlarda feruza, marvarid, zumrad va boshqa toshli zargarlik buyumlari nihoyatda qadrlangan. Ular inson uchun faqat bezak buyumlari bo'lib qolmay, balki sog'lik uchun ijobiy ta'sir etgan: marvarid, inson organizmini mustahkamlaydi, yurakdagi tushkunlik va istirobni xaydaydi, ko'z qobiliyatini oshiradi, jinslardan saqlaydi, og'izdagi qulansa xidlarni yuqotadi, oshqozondagi toshlarni maydalaydi. Zargarlarning mahorati ham shunda qimmatbaho toshlarni mahorat ila naqshlar bilan yasab turli xildagi taqinchoqlarga joylashadi. Zargarlar bundan tashqari toshlarni jilolash, sayqal berish, har bir toshning xususiyatlari bilan o'rganib nafis taqinchoqlar yasashadi. Zargarlar ham o'z davrida turli millatga qarab turli xildagi taqinchoqlarni yasashgan. Shundan ma'lum bo'lganki, sharq mamlakatlari yoki Yevropa davlatlarining zeb-ziynat buyumlari bir-biridan farq qilib turgan, bundan tashqari, nafis toshlar ham millatlar kesimida farqlangan.

Qadimda yoqut koʻzli rangli toshlardan yasalgan uzuklar egasining ismi sharifi bitib yozilgan muxr uzuklar maxsus zargarlar tomonidan tayyorlanar edi. Bugungi kunda ham mahoratli zargarlar tomonidan yoqut koʻzli uzuklar va taqinchoqlar tayyorlanmoqda. XIX – XX asrlarda tilla, kumush, brinj, mis, qimmatbaxo toshlar, shishadan zeb – ziynat buyumlari yasalgan. Tilladan asosan buyumlarga tilla suvi yuritishda foydalanilgan XX asr boshiga kelib tillani oʻzidan zargarlik buyumlari yasash yanada rivojlandi [4, B.246].

Oʻzbekiston mustaqillikka erishgandan soʻng zargarlik sanʼati jonlandi. Qimmatbaho metall materiallardan foydalanishga imkon yaratildi. Hozirgi kunda zargarlik sohasining ham turli tarmoqlari yoʻnalishlari mavjud boʻlib ijod qilayotgan ustalar, asosan, ikki yoʻnalishda: mahalliy zargarlar, unutilib borayotgan, anʼanalarni qayta tiklash va anʼanaviy zamonaviy uslubda zargarlar buyumlari yaratish ustida ijod qilmoqdalar. Bu esa oʻz davrida zargarlik sanʼatini yanada rivojlanishi zargarlik anʼanalarini oʻrganish, rivojlantirish va yangi yoʻnalishlarni kashf etish borasida qator ishlarni amalga oshirdi. Bugungi kunda zargarlik buyumlarini yasovchi eng mashhur davlatlarga Hindiston, Tibet, Nepal va Turkiyada hamda Oʻzbekistonda ham zargarlik kasbi rivojlanib kelmoqda. Oʻzbekistonda zargarlik sanoatlari ham rivojlanib katta sanoat zonalariga aynalib bormoqda. Bu esa oʻz davrida zargarlik sohasi bilan birga sanoatimizni ham rivojlanishiga olib keladi.

Zargarlik sanoati – yuksak badiiy ishlov berish yoʻli bilan nodir metallar va qimmatbaho toshlardan, shuningdek, boshqa metallardan buyumlar, taqinchoqlar ishlab chiqaradigan sanoat tarmogʻi. Zargarlik sanoatida xom - ashyo sifatida qimmatbaho va rangli metallar (platina, oltin, kumush va b.), ularning qotishmalari, qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlar (feruza, fionit, olmos, aqiq, zumrad, yoqut), tabiiy toshlar, plastmassa, suyak, emal, shisha va b. ishlatiladi. Zargarlar uchun ularning asosiy ish qurollari turli metallar, qimmatbaho toshlar, sayqallash uchun zarur asbob uskunalar, pardozlovchi buyumlar va zargarning nozik qalbi nafis taqinchoqning dunyoga kelishiga sabab boʻladi.

Xulosa qilib aytganda zargarlarning yuksak mahoratlari nafis qalbi mahsuli boʻlgan zargarlik buyumlari Oʻzbekistonimizning moddiy va maʼnaviy boyligini hamda mamlakatlar oʻrtasidagi mavqegini belgilab beradi. Bundan koʻrinib turibdiki, xalq hunarmandchiligi umuman olib aytganda, hunarmandchilik kasbi nafaqat mamlakatimizni balki usta hunarmandlarning ham boyishiga zamin boʻladi, desak mubolagʻa boʻlmaydi. Shunday ekan hunar oʻrganish va sohani rivojlantirish lozim.

IQTIBOSLAR

1. Abdullaeva R. G. Hunarmandchilik taraqqiyotining tarixiy va institutsional asoslari, Iqtisod va moliya, 2017, 147-b.
2. Abdullaev N. Sanʼat tarixi. 2t-T.; «Sanʼat» 2001, 89-b.
3. Qurbanova Y. Amaliy sanʼat buyumlariga badiiy ishlov berishda turli ranglardan foydalanish. BMI. Toshkent – 2014, 104-b .
4. B. Qurbonov, G. Qurbanova Texnologiya Va Dizayn Toshkent -2020, 246-b.